

Análise do Letramento Estatístico de Estudantes do Ensino Médio por Meio de Questões do Enem: Um Estudo com Pré-Teste

High School Students' Statistical Literacy through ENEM Questions: A Pre-test Study

Janete Fuechter¹ Luciane Mulazani dos Santos² Elisa Henning³

Submetido: 09/01/2026 Aprovado: 10/03/2026 Publicação: 18/05 /2026

RESUMO

Este artigo apresenta um recorte da Dissertação de Mestrado Profissional de Fuechter (2022), cujo objetivo foi a elaboração e aplicação de uma Sequência Didática (SD), materializada como Produto Educacional (PE). O estudo apresenta os resultados da aplicação de um pré-teste, etapa inicial da SD, elaborado com questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O objetivo foi diagnosticar o nível de Letramento Estatístico de estudantes da 3ª série do Ensino Médio. A fundamentação teórica baseia-se na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na Matriz de Referência do ENEM e em autores clássicos da Educação Estatística. A metodologia adota uma abordagem de natureza quali-quantitativa, utilizando a análise interpretativa. Os resultados evidenciaram lacunas significativas no desenvolvimento do letramento, do pensamento e do raciocínio estatístico dos estudantes, com dificuldades acentuadas na interpretação de gráficos, tabelas e conceitos de Estatística Descritiva. Conclui-se que o uso de questões do ENEM como ferramenta diagnóstica é eficaz para orientar intervenções pedagógicas e reforçam a necessidade de uma abordagem mais consistente dessas habilidades ao longo da Educação Básica. Ressalta-se a importância do diagnóstico no processo de ensino para a elaboração de sequências de ensino condizentes com o nível de abstração a dos estudantes.

Palavras-chave: Pré-teste, Estatística, Ensino Médio, Exame Nacional do Ensino Médio.

ABSTRACT

This article presents an excerpt from a Professional Master's Dissertation whose objective was the development and application of a Didactic Sequence (DS), materialized as an Educational Product (EP). The study presents the results of the application of a pre-test, the initial stage of the DS, developed using questions from the National High School Examination (ENEM). The objective was to diagnose the level of Statistical Literacy among students in the third year of High School. The theoretical foundation is based on the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC), the ENEM Reference Matrix, and classical authors in Statistics Education. The methodology adopts a qualitative-quantitative approach, using interpretative analysis. The results revealed significant gaps in the development of students' statistical literacy, thinking, and reasoning, with notable difficulties in interpreting graphs, tables, and concepts of Descriptive Statistics. It is concluded that the use of ENEM questions as a diagnostic tool is effective in guiding pedagogical interventions and reinforces the need for a more consistent approach to these skills throughout Basic Education. The importance of diagnostic assessment in the teaching process is highlighted, enabling the development of teaching sequences aligned with students' level of abstraction.

Keywords: Pre-test, Statistics, High School, National High School Examination (ENEM).

¹ Doutoranda em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, SC, Brasil. janete.fuechter@edu.udesc.br.

² Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, PR, Brasil. luciane.mulazani@udesc.br.

³ Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, SC, Brasil. elisa.henning@udesc.br.

1. Introdução

O ensino de Estatística no Ensino Médio tem ganhado destaque e valorização nas últimas décadas. Essa evidência reflete não apenas a importância da Estatística como componente curricular da Matemática, mas também sua relevância para a formação de cidadãos críticos, capazes de interpretar e tomar decisões com base em dados — competência indispensável em uma sociedade amplamente orientada por informações quantitativas. Apesar desse reconhecimento, evidenciam-se lacunas na formação dos estudantes, sobretudo no que diz respeito à leitura, análise e produção de informações estatísticas, elementos centrais do letramento estatístico.

O conceito de letramento estatístico refere-se à capacidade de compreender, interpretar e utilizar informações estatísticas de forma eficaz em diferentes contextos. Tal habilidade envolve a leitura de gráficos e tabelas, a análise de dados, o cálculo de medidas estatísticas e a realização de inferências fundamentadas. Além disso, pressupõe a capacidade de questionar fontes e avaliar a confiabilidade das informações apresentadas (GARFIELD, 2002; GIORDANO, 2016; PEREIRA, 2019). Nesse sentido, destaca-se a importância de desenvolver propostas didáticas que integrem o estudo da Estatística ao contexto educacional por meio de abordagens motivadoras, criativas e conectadas à realidade dos estudantes, favorecendo um ensino mais significativo e eficaz, bem como o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia na tomada de decisões (PONTES, 2025).

Assim, o papel da escola é fundamental para garantir competências estatísticas consistentes por meio de práticas contextualizadas e centradas na resolução de problemas reais. Essa perspectiva é reafirmada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece o desenvolvimento dessas habilidades como parte do currículo obrigatório, e pela Matriz de Referência do ENEM, que valoriza a argumentação a partir de dados. Assim, promover o letramento implica alinhar o ensino escolar às demandas sociais contemporâneas.

Considerando a importância de compreender o domínio prévio dos estudantes para subsidiar o planejamento didático, destaca-se a pesquisa do Fuechter (2022), que propôs uma Sequência Didática (SD) articulada às questões do ENEM. Como etapa inicial, foi desenvolvido um pré-teste com dez questões da área de Matemática e suas Tecnologias (ANEXO I), focando em Estatística Descritiva. A seleção dos itens considerou critérios de pertinência temática e representatividade em relação às habilidades da BNCC e da Matriz do ENEM. A aplicação ocorreu com nove estudantes da 3ª série do Ensino Médio, respeitando rigorosamente os preceitos éticos e as aprovações do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

Os resultados obtidos permitiram identificar padrões de acertos, erros e obstáculos cognitivos que demandam atenção pedagógica. Como apontam Damin (2014) e Walichinski (2012), instrumentos diagnósticos são fundamentais para orientar ações alinhadas às reais necessidades dos estudantes. Para analisar tais resultados, este estudo utiliza a análise interpretativa (MOREIRA, 2004), buscando compreender os processos de raciocínio para além do desempenho numérico.

Este artigo constitui-se como um recorte da dissertação de Mestrado Profissional intitulada Uma Proposta de Sequência Didática para o Ensino de Estatística Articulada às Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Fuechter, 2022). Ressalta-se que a análise integral do pré-teste, o detalhamento da elaboração e aplicação da Sequência Didática, bem como a comparação estatística entre os resultados do pré e do pós-teste, encontram-se descritos no trabalho completo, disponível no repositório institucional através do link: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=12444448.

2. Letramento Estatístico

Para o Letramento estatístico, também chamado de literacia estatística, é uma competência essencial para a formação de sujeitos críticos e autônomos em uma sociedade fortemente marcada pela presença de dados. Trata-se da capacidade de ler, interpretar, analisar e avaliar informações estatísticas em contextos reais, utilizando a Estatística como ferramenta para a construção de argumentos e tomada de decisões fundamentadas (CAMPOS, 2007). Nesse processo, o ensino de Estatística deve ultrapassar a mera transmissão de conceitos, promovendo práticas investigativas e reflexivas que articulem teoria e prática.

Garfield (1999) destaca que o letramento estatístico se configura como um elo entre Estatística e linguagem, desenvolvendo-se por meio de habilidades como coleta, organização, representação e interpretação de dados, especialmente a partir de gráficos e tabelas presentes nas mídias e no cotidiano. Para Pereira (2019), a integração de diferentes formas de representação, incluindo recursos digitais e manuais, favorece esse letramento, desde que as tecnologias sejam utilizadas como apoio, sem substituir o entendimento conceitual.

A responsabilidade docente nesse processo é central, pois, cabe ao professor mediar o conhecimento, adaptando o ensino às necessidades dos alunos, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior (PEREIRA, 2019). A proposta é que o ensino de Estatística proporcione aos estudantes a oportunidade de desenvolver competências investigativas e analíticas, sustentadas por práticas reais de pesquisa, coleta e análise de dados.

Nesse cenário, Giordano (2016) e Kader e Perry (2006) defendem o letramento estatístico como requisito para o exercício da cidadania, destacando que indivíduos letrados estatisticamente conseguem interpretar informações, identificar falácias e tomar decisões mais conscientes. Rumsey (2002), ao discutir esse conceito, propõe duas dimensões complementares: competência estatística e cidadania estatística.

A competência estatística é composta por cinco aspectos fundamentais:

1. Conhecimento de dados – capacidade de aplicar dados em contextos cotidianos e profissionais;
2. Compreensão de conceitos estatísticos – entendimento e aplicação dos principais conceitos;
3. Coleta e análise descritiva – domínio de técnicas básicas de levantamento e organização de dados;
4. Interpretação – leitura crítica de resultados em contextos diversos;
5. Comunicação – habilidade para apresentar informações estatísticas de forma clara e eficaz.

Já a cidadania estatística envolve o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento estatístico. O raciocínio estatístico, conforme Garfield (2002) e Campos (2007), refere-se à habilidade de interpretar dados e suas representações, lidando com conceitos como variabilidade, probabilidade e inferência. É distinto do raciocínio matemático tradicional, pois não se apoia apenas na lógica formal, mas em decisões heurísticas e empíricas. Garfield (2002) classifica seis tipos desejáveis de raciocínio estatístico a serem promovidos no ensino: (1) sobre dados; (2) sobre representações; (3) sobre medidas; (4) sobre incerteza; (5) sobre amostras; (6) sobre associação entre variáveis.

No entanto, o raciocínio estatístico pode ser comprometido por erros comuns, como a má compreensão de médias, vieses amostrais ou interpretações errôneas de probabilidade (GARFIELD, 2002; FUECHTER, 2022). Superar tais equívocos requer um ensino intencional e reflexivo, baseado em problemas reais e discussão coletiva.

O pensamento estatístico, por sua vez, é a capacidade de aplicar conceitos estatísticos à resolução de problemas e à formulação de inferências. Cazorla (2002) e Lopes (2003) apontam que esse pensamento está relacionado à compreensão da essência dos dados, indo além da técnica para envolver interpretações contextualizadas e tomadas de decisão. Pensar estatisticamente significa compreender, explicar e utilizar dados para resolver problemas reais e fazer escolhas informadas (CAMPOS et al., 2011).

A compreensão integrada dessas três competências — letramento, raciocínio e pensamento estatístico — é essencial para a Educação Estatística. Elas se inter-relacionam e

devem ser desenvolvidas simultaneamente no processo educativo (CAMPOS, 2007; MENDONÇA; LOPES, 2010). Para isso, algumas práticas pedagógicas são recomendadas por Campos (2007), tais como: trabalhar com dados reais e contextualizados; estimular a interpretação e a comunicação dos resultados; incentivar o debate e o trabalho colaborativo; compartilhar e validar conclusões com base em justificativas; avaliar continuamente o desenvolvimento das competências estatísticas; e promover uma triangulação coerente entre objetivos, atividades e avaliação.

Em síntese, o letramento estatístico na Educação Básica deve ser compreendido como um processo contínuo, que envolve o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento estatístico por meio de práticas investigativas, contextualizadas e reflexivas. Ao promover essa formação, a escola contribui não apenas para a aprendizagem da Estatística, mas para a constituição de cidadãos críticos, capazes de atuar de forma consciente e responsável em um mundo orientado por dados.

3. A Base Nacional Comum Curricular e a Matriz de Referência ENEM

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são documentos fundamentais para orientar a organização curricular e a avaliação da Educação Básica no Brasil. Ambos apresentam diretrizes que visam garantir uma formação consistente, crítica e contextualizada, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais aos estudantes brasileiros. Em especial, observa-se um alinhamento significativo entre essas diretrizes e os objetivos formativos do ensino de Estatística, com foco no letramento estatístico e na capacidade de interpretar dados e fenômenos da realidade social.

A BNCC, publicada em 2017, é definida como um “documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 7). Já a Matriz de Referência do ENEM, de 2009, norteia a construção das provas do exame nacional, tendo como base as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes ao final do Ensino Médio. Ambas as propostas reconhecem a importância da Estatística como componente essencial da formação matemática, especialmente pela sua aplicabilidade no cotidiano, na vida cidadã e na construção de argumentos críticos baseados em dados.

No Ensino Fundamental, a BNCC propõe uma abordagem contextualizada da Estatística, com ênfase em atividades práticas que envolvem o planejamento de pesquisas, coleta e organização de dados, leitura e interpretação de representações gráficas e comunicação de resultados. Essa perspectiva valoriza o protagonismo do estudante na produção de conhecimento

a partir de situações concretas, estimulando a análise crítica e a tomada de decisões fundamentadas em evidências.

No Ensino Médio, com a implementação do Novo Ensino Médio e sua organização em áreas do conhecimento, a BNCC reforça a integração entre os saberes e o aprofundamento dos conteúdos abordados anteriormente. No campo da Matemática, destaca-se a necessidade de uma abordagem que privilegie a aplicação dos conhecimentos em contextos reais, com foco no desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento lógico e da argumentação com base em dados. Nesse sentido, a BNCC afirma que “o foco é a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade, em diferentes contextos” (BRASIL, 2017, p. 518).

As competências gerais da área de Matemática e suas Tecnologias são articuladas a habilidades específicas que dialogam diretamente com os objetivos do ensino de Estatística. Segundo Giordano, Araújo e Coutinho (2019), essas habilidades requerem dos estudantes o uso de estratégias e procedimentos matemáticos aplicáveis à realidade, a articulação de ações para investigar desafios contemporâneos de forma ética e socialmente responsável e a compreensão da flexibilidade das representações matemáticas. No Quadro 1, destacam-se algumas habilidades da BNCC que se articulam diretamente ao ensino de Estatística no Ensino Médio:

Quadro 1: Habilidades articuladas ao ensino de Estatística na etapa do Ensino Médio

(EM13MAT102) Analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas (BRASIL, 2017, p. 533).
(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral usando dados coletados ou de diferentes fontes sobre questões relevantes atuais, incluindo ou não, apoio de recursos tecnológicos, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das de dispersão (BRASIL, 2017, p.534)
(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão) (BRASIL, 2017, p.537).
(EM13MAT406). Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências, com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra (BRASIL, 2017, p.539). (EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos, como o histograma, o de caixa (<i>box-plot</i>), o de ramos e folhas, reconhecendo os mais eficientes para sua análise (BRASIL, 2017, p.539).
(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, de eventos equiprováveis ou não, e investigar as implicações no cálculo de probabilidades

Fonte: Fuechter (2022) baseada em Brasil (2017)

Por sua vez, a Matriz de Referência do ENEM, ao organizar a avaliação por competências e habilidades, também contempla de forma expressiva os conteúdos de Estatística e

Probabilidade, agrupando-os em uma área específica da Matemática e suas Tecnologias. As competências 6 e 7 dessa matriz estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento do letramento estatístico, pois envolvem a interpretação de informações em tabelas e gráficos, o cálculo de medidas estatísticas, a análise de dados e a avaliação de situações-problema baseadas em variáveis aleatórias.

O Quadro 2 apresenta as habilidades associadas a essas competências da Matriz de Referência do ENEM:

Quadro 2: Habilidades da Matriz de Referência ENEM de área da Matemática e suas Tecnologias relacionadas ao ensino de Estatística

Competências	Habilidades
<u>Competência de área 6</u> - Interpretar informações de natureza científica e sociais obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.	H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos.
<u>Competência de área 7</u> - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.	H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos. H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade.

Fonte: Fonte: Brasil (2009, p. 6).

Essas habilidades visam avaliar a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos estatísticos para interpretar informações, resolver problemas, tomar decisões fundamentadas e propor soluções para questões sociais, científicas e econômicas. Assim, tanto a BNCC quanto a Matriz do ENEM convergem na valorização do ensino de Estatística como meio para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento da competência argumentativa, crítica e ética dos estudantes frente à complexidade do mundo contemporâneo.

Nesse contexto, o ensino de Estatística não deve ser concebido apenas como um conjunto de técnicas, mas como uma prática formativa que promove o letramento estatístico. Isso implica preparar os estudantes para compreender e utilizar informações quantitativas, reconhecer padrões, identificar vieses e tomar decisões conscientes com base em evidências empíricas. Essa abordagem, conforme sustentada por autores como Gal (2002) e Silva e Coutinho (2020), está diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma postura crítica e participativa na sociedade.

4. Metodologia

A abordagem metodológica desta pesquisa caracteriza-se como de natureza quali-quantitativa, integrando a coleta, a análise e a integração de dados para uma exploração abrangente do fenômeno investigado (SAMPIERI et al., 2013). Os dados foram obtidos por meio da aplicação de um pré-teste composto por 10 questões objetivas extraídas de edições anteriores do ENEM, todas relacionadas a conteúdos de Estatística Descritiva. A aplicação ocorreu com um grupo de nove (09) estudantes da 3ª série do Ensino Médio (Figura 1).

Ressalta-se que a pesquisa cumpriu rigorosamente os protocolos éticos, tendo sido submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), garantindo o anonimato e a integridade dos participantes mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para a análise dos dados, utilizou-se a análise interpretativa. Esta abordagem busca ir além da descrição fria dos dados, permitindo ao pesquisador compreender os significados, as lógicas e as dificuldades subjacentes às respostas dos estudantes (MOREIRA, 2004). Trata-se de um método indutivo que orienta a interpretação de forma sistemática e justificada, sendo especialmente adequado para amostras pequenas (TEODORO et al., 2018). Conforme Severino (2016), a análise interpretativa na educação permite o diálogo entre a teoria e a prática pedagógica, revelando os obstáculos cognitivos que os números, por si só, não evidenciam.

Com o intuito de tornar a análise mais precisa, as questões do pré-teste foram organizadas por escores, conforme metodologia adaptada de Santos e Cortelazzo (2013). Foram definidos dois tipos de exigências de conteúdo: tratamento da informação (Escore 1) - questões que exigem a leitura e interpretação de dados em gráficos e tabelas; medidas de tendência central e de dispersão (Escore 2) - questões que envolvem média, moda, mediana e medidas de variabilidade.

O nível de dificuldade das questões também foi considerado como critério analítico. Durante a elaboração do pré-teste, os itens foram avaliados segundo a Teoria Clássica dos Testes (TCT) (BORGATTO; ANDRADE, 2012), que fornece parâmetros baseados no percentual de acertos obtidos na aplicação nacional do ENEM. Essa classificação possibilitou comparar o desempenho do grupo local com os padrões observados no exame nacional, servindo de base para a análise interpretativa da ausência ou presença de domínio das competências do letramento estatístico.

A Tabela 1 apresenta a caracterização das questões que compõem o pré-teste, organizadas a partir de variáveis, como: identificação do item, escore de conteúdo, nível de dificuldade

(segundo os dados do ENEM), objetivo e, as habilidades correspondentes da Matriz de Referência do ENEM.

Tabela 1: Identificação e caracterização dos itens que compõem o pré-teste

Item	Nível de dificuldade de no ENEM	Escores	Objetivo	Habilidades (ENEM)
Q1 (2016 n° 170)	Difícil	2	Identificar o valor correspondente a Moda	H24, H25, H26 e H27
Q2 (2015 n° 143)	Difícil	2	Identificar o valor correspondente a Mediana	H27
Q3 (2012 n° 148)	Fácil	1	Ler e interpretar adequadamente os dados expressos em um gráfico de linhas	H24, H25 e H26
Q4 (2010 n° 140)	Mediano	1	Associar e calcular dados tabelados, relacionando-os corretamente a contextualização apresentada.	H24, H25 e H26
Q5 (2010 n° 170)	Mediano	2	Identificar a medida estatística mais adequada correspondente a situação apresentada (Média, mediana ou Desvio Padrão)	H27
Q6 (2018 n° 160)	Mediano	2	Ler e interpretar dados em um gráfico pictograma, para então calcular a Média Aritmética	H24, H25, H26 e H27
Q7 (2010 n°141)	Mediano	1	Ler, interpretar e associar dados de um gráfico de colunas duplas	H24, H25 e H26
Q8 (2019 n° 174)	Difícil	1	Ler, interpretar e associar adequadamente as informações descritivas com os dados apresentas em gráfico de colunas distintos	H24, H25 e H26
Q9 (2012 n°174).	Mediano	2	Ler e interpretar dados tabelados a fim de calcular a Média	H24, H25 e H26
Q10 (2014 n°153)	Difícil	1	Ler e interpretar, e associar dados inerentes de múltiplas representações, descritiva, gráfico de setores e gráfico de colunas duplas.	H24, H25 e H26

Fonte: Fuechter (2022, p.87).

As discussões dos resultados iniciam-se pelas questões do escore 1, seguidas pelas do escore 2, considerando os registros escritos e os processos de raciocínio demonstrados pelos estudantes.

5. Resultados da aplicação do pré-teste

Inicialmente, as respostas foram tabuladas para identificar o desempenho individual e coletivo. A Tabela 2 apresenta o panorama geral de erros (0) e acertos (1) dos nove estudantes (identificados de A a I) nas dez questões aplicadas.

Tabela 2 – Registro de desempenho no pré-teste

Questões	Estudantes									N.º de acertos
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Q1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
Q2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	01
Q3	1	1	0	1	1	1	1	0	1	07
Q4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	03
Q5	0	0	0	0	1	1	0	1	1	04
Q6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	03
Q7	0	1	1	0	1	0	0	1	0	04
Q8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
Q9	0	0	0	1	0	1	0	0	1	03
Q10	0	1	0	0	0	0	1	0	1	03
Acertos	03	06	01	02	05	03	02	02	04	-

Fonte: Fuechter (2022, p.92)

Os dados revelam que o índice de acertos variou entre 0% e 77%. A Questão 3 (baixa dificuldade) obteve o melhor desempenho, com 7 acertos. Em contrapartida, as questões 1 e 8 (classificadas como difíceis) não obtiveram nenhum acerto. No escore 1 (leitura e interpretação), a média de acertos foi de 37,7%, enquanto no escore 2 (medidas de tendência central e dispersão), o índice foi de apenas 33,3%.

Pela Teoria Clássica dos Testes (TCT), confirmou-se a aderência do grupo de estudantes que realizou o teste ao nível de complexidade dos itens: as questões de baixa dificuldade concentraram maior número de acertos, enquanto os itens de maior dificuldade como a Q1, Q8 e Q10, geraram as maiores lacunas de resolução (BORGATTO; ANDRADE, 2012).

6. Análise interpretativa e discussão

A análise interpretativa dos resultados permite compreender que as dificuldades dos estudantes transcendem o domínio do cálculo aritmético, situando-se em níveis elementares do Letramento Estatístico. A seguir, discute-se o desempenho nos dois escores avaliados, confrontando as evidências com os referenciais teóricos e os documentos curriculares.

O escore 1 (questões 3, 4, 7, 8 e 10) investigou as habilidades em analisar e interpretar dados em tabelas e gráficos, fundamentais para a compreensão de dados de natureza social, econômica e científica.

A Questão 3, classificada como de baixa dificuldade, apresentou o maior índice de acertos (77,7%). O item exigia a interpretação de um gráfico de linhas sobre a evolução das vendas de um medicamento. O sucesso nesta questão indica que os estudantes possuem o nível básico de literacia, sendo capazes de identificar pontos máximos e mínimos em escalas simples.

Em contrapartida, a Questão 4 (33,3% de acertos) evidenciou que o erro muitas vezes decorre de fragilidades na interpretação textual. Ao somarem diretamente o total de medalhas, ignorando os critérios de desempate do enunciado, os estudantes confirmam o que Menegassi (1990) descreve como o processamento parcial de estímulos. Essa falha demonstra que o letramento estatístico é indissociável da competência linguística, ou seja, sem a leitura atenta do contexto, o tratamento matemático torna-se inócuo.

A Questão 7 (44,4% de acertos) exigia a articulação entre a leitura de um gráfico de colunas duplas e o cálculo de porcentagem. O desempenho mediano sugere que a transposição de dados gráficos para valores absolutos ainda representa um desafio cognitivo. Sob a perspectiva da REBENA, essa dificuldade é crítica, pois impede que o aluno valide informações científicas ou sociais expressas em termos relativos.

Na Questão 8 (0% de acertos), a barreira foi terminológica: o conceito de “razão”. Como aponta Da Silva (2012), lacunas em conceitos fundamentais do Ensino Fundamental comprometem o progresso escolar. A ausência de acertos revela um letramento estatístico ainda ausente, onde o estudante não possui o vocabulário básico para interpretar as relações entre grandezas na natureza e na sociedade.

Por fim, a Questão 10 (33,3% de acertos), que envolveu dois gráficos e múltiplas variáveis, foi a que gerou mais insegurança. Isso corrobora a tese de que o letramento estatístico exige o que a BNCC chama de raciocínio específico: a capacidade de manter a coesão interpretativa diante de uma carga informacional elevada, algo essencial para o exercício da cidadania.

O escore 2 (questões 1, 2, 5, 6 e 9) abordou o cálculo de médias e a análise da variação de conjuntos de dados.

As Questões 1 e 2, que investigaram Moda e Mediana, refletiram o mesmo grau de dificuldade: quase nenhum acerto (Q1: 0%; Q2: 11%). Os registros indicaram desconhecimento conceitual, evidenciando que tais temas foram negligenciados em etapas anteriores. Essa lacuna impossibilita o desenvolvimento do "pensamento estatístico" (GARFIELD, 2002), pois o aluno não possui ferramentas para descrever um conjunto de dados além da média.

A Questão 5 (44,4% de acertos) abordou a variabilidade por meio do desvio padrão. Embora os estudantes não conhecessem o conceito formal, apresentaram um raciocínio intuitivo de variabilidade ao identificar a menor dispersão entre notas. Este é um ponto alto da análise, pois, demonstra que existe uma base cognitiva intuitiva que pode ser potencializada por práticas

pedagógicas contextualizadas, permitindo que o aluno compreenda essa dispersão como uma característica estatística denominada desvio padrão.

As Questões 6 e 9 exigiam o cálculo da média aritmética. Enquanto a Q9 (44,4% de acertos) era um cálculo direto sobre dados tabulados, a Q6 (33,3% de acertos) envolvia um pictograma e proporções. A discrepância nos acertos reforça que o letramento estatístico diminui à medida que a representação visual se torna mais complexa. O domínio conceitual da média, embora presente em alguns, mostra-se frágil quando o dado não está "limpo", exigindo uma transposição didática que priorize a aplicação em contextos variados.

Em suma, verificou-se que os estudantes não alcançaram os resultados esperados para sua etapa escolar. As dificuldades extrapolam a Matemática, residindo na linguagem e na interpretação. Os resultados reforçam a necessidade de aprofundar as habilidades do score 1 e 2 de forma integrada, retirando a estatística do isolamento das fórmulas. Para a área de Ensino, este diagnóstico é o ponto de partida para a construção de uma Sequência Didática que capacite o estudante não apenas a calcular, mas a agir e pensar criticamente diante das complexidades do mundo contemporâneo.

7. Considerações Finais

Este artigo teve como objetivo apresentar os resultados provenientes da aplicação de um pré-teste realizado com a finalidade de diagnosticar os conhecimentos prévios, habilidades e competências de estudantes da 3ª série do Ensino Médio, especificamente no que tange ao letramento estatístico. A utilização de questões de edições anteriores do ENEM permitiu observar uma coerência direta entre o desempenho dos estudantes e os níveis de dificuldade previstos pela Teoria Clássica dos Testes (TCT), confirmando a eficácia do instrumento para identificar lacunas cognitivas (BORGATTO; ANDRADE, 2012).

A investigação, pautada na BNCC (BRASIL, 2017) e na Matriz de Referência do ENEM (BRASIL, 2009), revelou que os estudantes ainda não alcançaram o nível de letramento estatístico esperado para a conclusão da Educação Básica. As dificuldades identificadas extrapolaram o campo matemático, evidenciando fragilidades na interpretação textual e na compreensão da linguagem estatística. Verificou-se que habilidades essenciais, como a leitura e interpretação de tabelas com múltiplas variáveis e a compreensão conceitual de medidas de tendência central e variabilidade, ainda não estão consolidadas. O desconhecimento de conceitos como mediana e moda, bem como a dificuldade em aplicar a média aritmética em contextos práticos, reforça a necessidade de um ensino que vá além da mecanização de fórmulas.

Agradecimentos

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) pelo apoio aos planos de trabalho dos termos de outorga 2025TR001447 e 2025TR001454 que apoiaram o desenvolvimento da pesquisa relatada neste artigo.

Referências

BORGATTO, Adriano Ferreti; DE ANDRADE, Dalton Francisco. Análise Clássica de Testes com diferentes graus de dificuldade. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 23, n. 52, p. 146-156, 2012.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). **Matrizes de Referência**. Brasília: INEP, 2009. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-outros-documentos>. Acesso em: 05 set. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2023.

CAMPOS, Celso R. **A Educação estatística: uma investigação acerca dos aspectos relevantes à didática da estatística em cursos de graduação**. 2007. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2007. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/936d3102-b95e-4ad5-a689-d89eefc6e63f>. Acesso em: 07 mai. 2025.

CAMPOS, Celso R. et al. Educação estatística no contexto da educação crítica. **Bolema**, Rio Claro, v. 24, n. 39, p. 473-494, 2011.

CAZORLA, Irene Mauricio et al. **A relação entre a habilidade viso-pictórica e o domínio de conceitos estatísticos na leitura de gráficos**. 2002. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/250925/1/Cazorla_IreneMauricio_D.pdf. Acesso em: 22 set. 2023.

DA SILVA, Carla R. et al. **Insucesso na resolução de problemas causado pela falta de domínio na linguagem matemática**. 2012. Disponível em: http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/CC/CC_Silva_Carla.pdf. Acesso em: 25 out. 2025.

DAMIN, Willian. **Ensino de Estatística para os anos finais do Ensino Fundamental**. 2014. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2014. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1558>. Acesso em: 17 ago. 2021.

FUECHTER, Janete. **Uma proposta de sequência didática para o ensino de estatística articulada às questões do Exame Nacional do Ensino Médio**. 2022a. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias) – Universidade do Estado de

Santa Catarina, Joinville, 2022. Disponível em:
<https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/722080>. Acesso em 03 mai.2026.

GARFIELD, Joan. The challenge of developing statistical reasoning. **Journal of Statistics Education**, v. 10, n. 3, 2002.

GARFIELD, Joan; GAL, Iddo. Teaching and assessing statistical reasoning. **Developing mathematical reasoning in grades K-12**, p. 207-219, 1999.

GIORDANO, Cassio Cristiano. **O desenvolvimento do letramento estatístico por meio de projetos: um estudo com alunos do Ensino Médio**. 2016. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em:
<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19154/2/Cassio%20Cristiano%20Giordano.pdf>. Acesso em: 28 set. 2021.

GIORDANO, Cassio Cristiano et al. Educação Estatística e a Base Nacional Comum Curricular: o incentivo aos projetos. **Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática**, Florianópolis, v. 14, p. 1-20, 2019.

KADER, G.; PERRY, Mike. A framework for teaching statistics within the K-12 mathematics curriculum. In: **PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING STATISTICS**, 7., 2006. Disponível em:
https://www.ime.usp.br/~abe/ICOTS7/Proceedings/PDFs/InvitedPapers/2B3_KADE.pdf. Acesso em: 23 set. 2021.

LOPES, Celi Espasandin. **O conhecimento profissional dos professores e suas relações com estatística e probabilidade na educação infantil**. 2003. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. Disponível em:
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/253899/1/Lopes_CeliAparecidaEspasandin_D.pdf. Acesso em: 25 set. 2023.

MENDONÇA, L. de O.; LOPES, Celi Espasandin. O trabalho com Educação Estatística no ensino médio em um ambiente de modelagem matemática. In: **Estudos e Reflexões em Educação Estatística**. Campinas: Mercado de Letras, 2010. p. 157-172.

MENEGASSI, Renilson José. A atenção aos enunciados. **Fragments: Revista de Língua e Literatura Estrangeiras**, Florianópolis, v. 3, n. 2, 1990.

MOREIRA, M. A. **Metodologias de pesquisa em ensino**. São Paulo: Livraria da Física, 2004.

PEREIRA, Fernanda Ângelo. **A Educação Estatística e a elaboração de vídeos para a promoção do Raciocínio sobre Variabilidade na Educação Básica**. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2019. Disponível em:
<http://www.repositorio.ufjf.br:8080/jspui/bitstream/ufjf/11164/1/fernandaangelopereira.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2020.

PONTES, Edel Alexandre Silva. Testes Não Paramétricos como Estratégia Didática: Um Estudo de Caso sobre Preferência de Cores em Alagoas, Brasil. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 11, p. 378-388, 2025.

RUMSEY, Deborah J. Statistical literacy as a goal for introductory statistics courses. **Journal of Statistics Education**, v. 10, n. 3, 2002.

SAMPIERI, R. H.; CALLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de Pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 624 p.

SANTOS, Julio Sergio dos; CORTELAZZO, Ângelo Luiz. Os conteúdos de biologia celular no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas, v. 18, p. 591-612, 2013.

TEODORO, Ilara Parente Pinheiro et al. Descrição interpretativa: uma abordagem metodológica viável para a pesquisa em enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 22, n. 3, 2018. 1.

WALICHINSKI, Danieli. **Contextualização no Ensino de Estatística**: uma proposta para os anos finais do Ensino Fundamental. 2012. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2012.

ANEXO I

PRÉ – TESTE

		Escola:	
Professor:	Disciplina:	Data:	Nota:
Aluno (a):		Turma:	

PRÉ-TESTE / PÓS-TESTE

Questão nº 1 (ENEM 2016 – nº 170) Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais três pessoas, ao quinto andar do edifício

Número de pessoas	Térreo	1º andar	2º andar	3º andar	4º andar	5º andar
que entram no elevador	4	4	1	2	2	2
que saem do elevador	0	3	1	2	0	6

Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

Questão nº 2 (ENEM 2015 – nº 143) Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

Raia	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (segundo)	20,90	20,90	20,50	20,80	20,60	20,60	20,90	20,96

A mediana dos tempos apresentados no quadro é:

- a) 20,70
- b) 20,77
- c) 20,80
- d) 20,85
- e) 20,90

Questão nº 3 (ENEM 2012 – nº 148) O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011.

De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram

- a) março e abril.
- b) março e agosto.
- c) agosto e setembro.
- d) junho e setembro.
- e) junho e agosto.

Questão nº 4 (ENEM 2010 – Questão nº 140) A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critérios de desempate o número de medalhas de prata seguido do número de medalhas de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o décimo sexto colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir.

Classificação	País	Medalhas de ouro	Medalhas de prata	Medalhas de bronze	Total de medalhas
8º	Itália	10	11	11	32
9º	Coreia do Sul	9	12	9	30
10º	Grã-Bretanha	9	9	12	30
11º	Cuba	9	7	11	27
12º	Ucrânia	9	5	9	23
13º	Hungria	8	6	3	17

Disponível em: <http://www.quadroademedalhas.com.br>. Acesso em: 05 abr. 2010 (adaptado).

Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas Olímpicas de 2004?

- a) 13°
- b) 12°
- c) 11°
- d) 10°
- e) 9°

Questão nº 5 (ENEM 2010 – Questão nº 170) Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para classificação no concurso o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos.

Dados dos candidatos no concurso

	Matemática	Português	Conhecimentos Gerais	Média	Mediana	Desvio Padrão
Marco	14	15	16	15	15	0,32
Paulo	8	19	18	15	18	4,97

O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso é:

- a) Marco, pois a média e a mediana são iguais.
- b) Marco, pois obteve menor desvio padrão.
- c) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em Português.
- d) Paulo, pois obteve maior mediana.
- e) Paulo, pois obteve maior desvio padrão.

Questão nº 6 (ENEM 2018 – nº 160) De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia (AIE), o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011.

No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico.

Disponível em: www.tecmundo.com.br. Acesso em: 5 dez. 2017.

A média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, foi de:

- a) 192
- b) 240
- c) 252
- d) 320
- e) 420

Questão nº 7 (ENEM 2010 – Questão nº 141) Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.

Fonte: IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado).

Supondo-se que, no Sudeste, 14 900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuíam telefone móvel celular?

- a) 5 513
- b) 6 556
- c) 7 450
- d) 8 344
- e) 9 536

Questão nº 8 (ENEM 2019 – nº 174) A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município (isto é, a soma das populações rural e urbana). Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de cinco municípios (I, II, III, IV, V) de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura.

Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra?

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

Questão nº 9 (ENEM 2012 – Questão 174) A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos três últimos anos de cinco microempresas (ME) que se encontram à venda.

ME	2009 (em milhares de reais)	2010 (em milhares de reais)	2011 (em milhares de reais)
Alfinetes V	200	220	240
Balas W	200	230	200
Chocolates X	250	210	215
Pizzaria Y	230	230	230
Tecelagem Z	160	210	245

Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as duas empresas de maior média anual.

As empresas que este investidor escolhe comprar são

- a) Balas W e Pizzaria Y
- b) Chocolates X e Tecelagem Z
- c) C Pizzaria Y e Alfinetes V
- d) Pizzaria Y e Chocolates X
- e) Tecelagem Z e Alfinetes V

Questão nº 10 (ENEM 2014 – nº 143) Uma empresa de alimentos oferece três valores diferentes de remuneração a seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de R\$ 400 000,00, distribuídos de acordo com o Gráfico 1. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014, por grau de instrução, está no Gráfico 2.

Distribuição da folha salarial

Gráfico 1

Número de funcionários por grau de instrução

Gráfico 2

Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013?

- a) R\$ 114 285,00
- b) R\$ 130 000,00
- c) R\$ 160 000,00
- d) R\$ 210 000,00
- e) R\$ 213 000,00